

লেম্যান পতনের একদশক

শান্তনু দে

৯/১১'র পর শেয়ার বাজারে এমন বেপরোয়া পতন আর কখনও দেখিনি নিউ ইয়র্ক। 'কালো সোমবার'। শিরোনাম চীনের সংবাদ সংস্থা সিনহুয়ায়। বিশ্ব পুঁজিবাদের ডাকসাইটে মুখপত্র 'ইকনমিস্ট' পত্রিকার শিরোনাম: 'ওয়াল স্ট্রিটে দুঃস্বপ্ন'।

স্বাভাবিক।

এক সকালে, হটাৎই দেউলিয়া খাতায় দাপুটে মার্কিন লগ্নীকারী সংস্থা লেম্যান ব্রাদার্স। এক সময়ে নামী ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্ক হিসেবে লেম্যানকে এক ডাকে চিনত দুনিয়া। সেই ১৮৫০ সালে তৈরি। বিশ্বযুদ্ধ থেকে মন্দা। কোনও প্রতিকূল পরিস্থিতিই কাত করতে পারেনি ১৫৮ বছরের প্রাচীন এই সংস্থাটিকে। এহেন লেম্যান-ই দেউলিয়া।

সিগনেচার মোমেন্ট, আমাদের আধুনিক সংকটে স্বাক্ষর রেখে যাওয়া মুহূর্ত।

এক দশক আগে সেই শুরু। সেই কী আদৌ শুরু। তবে শেষ নয়। ২০০৮-'১০, তিনবছরে কাজ হারান ৯০ লক্ষ মার্কিন নাগরিক, শ্রমশক্তির ৬ শতাংশ। মন্দার মার্কিন মুলুকে তখন চেনা ছবি: চাকরির খোঁজে লম্বা লাইন। ভিড়ে বাইশ থেকে বাহান। নিউ ইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জে হতাশ ব্রোকার। বিধ্বস্ত চেহারা। যেন মার্কিন অর্থনীতির প্রতীক।

কীভাবে তিনি দেউলিয়া হয়েছিলেন, যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তখন আর্নেস্ট হেমিংওয়ের চরিত্রের জবাব ছিল: 'দুই ভাবে। ধাপে ধাপে, আর তারপর একদিন আচমকাই।'

জেশেফ স্টিগলিৎজ যখন দেখান ২০১১ সালে একজন মার্কিন পুরুষ শ্রমিকের প্রকৃত আয় ১৯৬৮ সালের তুলনায় কম, তখন বোঝা যায় এই দুর্দশা দীর্ঘ সময় ধরেই চলে আসছে। তাছাড়া, ২০০৭ থেকেই ব্যবস্থায় ফাটল দেখা যাচ্ছিল। তারপর একদিন হটাৎই।

অ্যান্ড্রু রসের বই 'টু বিগ টু ফেইল', মাইকেল লিউইসের 'দ্য বিগ শর্ট'র সঙ্গেই চার্লস ফাণ্ডসনের তথ্যচিত্র 'ইনসাইড জব', কিংবা মাইকেল মুরের 'ক্যাপিটালিজম: এ লাভ স্টোরি।'

দেউলিয়া হওয়ার এক দশক পেরিয়েও লেম্যানের ছায়ায় বিশ্বের অর্থনীতি। দশ বছর হয়ে গেল। এখনও কাটেনি বিশ্ব পুঁজিবাদের সংকট। বিশ শতকের তিনের দশকের মহামন্দা থেকে এবারের মন্দা পরিস্থিতি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী। গত শতকে সেই মন্দা চলেছিল চার বছর ধরে। এবারে চলছে দশ বছর ধরে।

এই সংকট থেকে বেরোনোর জন্য 'বলির পাঠা' করা হচ্ছে শ্রমজীবী জনগণকে। তাদের ঘাড়ে চাপানো হচ্ছে ব্যয়সংকোচের দাওয়াই। কমছে বিপুল অংশের মানুষের ক্রয়ক্ষমতা। কমছে মজুরি। অন্যদিকে অল্প কিছু অংশে বাড়ছে মুনাফা, বাড়ছে আয়। বাড়ছে বৈষম্যের ব্যবধান।

ধনী আরও ধনী হচ্ছে। গরিব আরও গরিব।

নয়া উদারবাদের পর্বে পুঁজিবাদ তৈরি করেছে জঘন্যতম অসাম্য।

বি বি সি'র ২০১৬'র খবর। অক্সফামের প্রতিবেদনে আর্তনাদ: ধনীশ্রেষ্ঠ ১ শতাংশের সম্পদের পরিমাণ বাকি ৯৯ শতাংশের চেয়ে বেশি।

ভাবা যায়, কোন্‌ বিশ্বে আমরা বাস করছি?

ভেবেছিলেন মার্কস। বলে গিয়েছিলেন ১৭০ বছর আগে। ১৮৪৮ সালে কমিউনিস্ট ইশতেহারে ১ শতাংশ বনাম ৯৯ শতাংশের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। উৎপাদন উপকরণে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবসানে কমিউনিস্টদের কর্মসূচী নিয়ে পুঁজিবাদীদের অভিযোগের জবাবে মার্কস বলেছিলেন:

‘আমরা ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবসান চাই শুনে আপনারা আতঙ্কিত হচ্ছেন। অথচ, আপনারদের বর্তমান সমাজে জনগণের শতকরা নব্বই জনের ব্যক্তিগত সম্পত্তি তো ইতিমধ্যেই লোপ পেয়েছে। অল্প কয়েকজনের হাতে সম্পত্তি থাকার একমাত্র কারণ হলো ওই দশভাগের নয়ভাগ লোকের হাতে কিছুই না থাকা।’

পুঁজিবাদের একেবারে গোড়ায়, মার্কস লিখেছেন জনসংখ্যার দশভাগের একভাগ বনাম নয়ভাগের কথা।

যে বছর মার্কসের জন্ম, ব্রিটেন তখন বিশ্বের প্রথম রেলপথ তৈরির পরিকল্পনা করছে। ব্রিটিশ শিশুদের অর্ধেকই মারা যায় পাঁচ বছরের জন্মদিনের আগে। তখনও টেলিফোন আবিষ্কার হয়নি। তার আগে কমিউনিস্ট ইশতেহার। এখন এই আই-ফোনের যুগেও সমান প্রাসঙ্গিক।

ধনীশ্রেষ্ঠ ৬২ জনের সম্পদের পরিমাণ বিশ্ব জনসংখ্যার অর্ধেকের (৩৬০কোটি) সমান। ২০১০ সালেও ছিল ৩৮৮ জনের সম্পদের পরিমাণ বিশ্ব জনসংখ্যার অর্ধেকের সমান। ২০১৫ তে তা কমতে কমতে এসে দাঁড়ায় ৬২ তে। ও ই সি ডি রিপোর্ট অনুযায়ী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ধনীশ্রেষ্ঠ ১০ শতাংশের আয় হতদরিদ্র ১০ শতাংশের ১৬ গুণ।

এই আগস্টে ইকনমিস্টে শিরোনাম, ‘রোগীর যত্নগার কিছুটা উপশম হয়েছে মাত্র, এখনও স্পৃহ হয়নি।’ রোগ এখনও সারেনি।

নয়া উদারবাদ এসে দাঁড়িয়েছে এক কানাগলিতে। তাই সে মরিয়া। সেকারণেই বাড়ছে গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর আক্রমণ।

পাঁচের দশকে কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাসবিদদের গ্রুপের এক আলোচনায় প্রয়াত ইতিহাসবিদ এরিক হবসবাম বলেছিলেন, তাঁদেরকে ‘হতে হবে আজকের পরিস্থিতির ইতিহাসবিদ।’ যার অর্থ, ইতিহাসবিদরা যাতে তুলে ধরে পারেন সেই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, যা ঘটমান বর্তমানকে বুঝতে সাহায্য করতে পারে।

ব্রিটেনে তখন প্রধানমন্ত্রী গর্ডন ব্রাউন। তার আগে ১৯৯৭ থেকে নব্য লেবারের চ্যান্সেলর। সরাসরি সরকারের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করেন ব্যাঙ্ক অব ইংল্যান্ডকে। নব্য লেবারের নীতি ছিল বাজারসর্বশ্ব পুঁজিবাদ। ব্রাউনের দাবি ছিল তাঁর অর্থনীতি ছাপিয়ে যাবে পুঁজিবাদের অর্জনহীন ‘বুদবুদ ও বিস্ফোরণের’ চক্রকে। মার্কসের পুঁজির ‘অ আ ক খ’ যে ব্রাউন পড়েননি, তা আজ দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। অক্টোবর, ২০০৫। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার বলেছিলেন, ‘আমি শুনছি, মানুষ বলছেন আমাদেরকে থামতে হবে, বিশ্বায়ন নিয়ে বিতর্ক জরুরি। আপনারা বরং গ্রীষ্মের পর শরৎ আসবে কি না, তা নিয়ে বিতর্ক করুন।’

ক’দিন বাদেই ওয়ালস্ট্রিটে বেআক্রে পুঁজিবাদ।

বিপর্যয় বিশ্ব পুঁজিবাদের দুর্ভেদ্য, দুর্জয় প্রাচীর- ওয়াল স্ট্রিটে। এবং এই বিপর্যয় বাইরের কোনও

আগ্রাসনের কারণে নয়। ‘অজেয়, অনড়’ এই প্রাচীরের পতনের কারণ আসলে পুঁজিবাদের জর্ঠরেই রয়েছে সংকটের বীজ।

রসাতলে যাওয়া অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার স্বপ্ন দেখিয়েই মার্কিন রাজনীতিতে নতুন তারকার উত্থান। বারাক ওবামা। স্লোগান: ইয়েস উই ক্যান।

না, পারেননি। পারার কথাও না। নয়া উদারবাদে বৃন্দ ডেমোক্র্যাট রাষ্ট্রপতি মার্কিন এস্টাব্লিশমেন্টে আঁচড় পর্যন্ত কাটেননি।

স্ফোভ উগরে দিয়ে মানুষ প্রতিবাদে। অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট। দখল কর ওয়াল স্ট্রিট। স্লোগান: ১ শতাংশ বনাম ৯৯ শতাংশ। এক শতাংশের জন্য বাকিদের ভোগান্তি বন্ধ হোক।

নামকরণেই স্পষ্ট কার বিরুদ্ধে আন্দোলন। এটা ঠিক, এই স্লোগানের নিচে ছিল একটি ব্যবস্থা ও উন্নয়নের সেই গতিপথকে খারিজ করার আহ্বান। যে উন্নয়নের ধারায় আজকের পুঁজিবাদে পুঁজির প্রতিনিধিত্বকারী মুষ্টিমেয়র অনুকূলে সরকারি ব্যবস্থার মাধ্যমে আয় ও সম্পদের পুনর্বন্টন করা হয়। আবার এও ঠিক, এই প্রতিবাদের মধ্যে দিয়ে কী করা উচিত, বা কোথায় আমাদের যাওয়া উচিত সেসম্পর্কে ছিল না কোনও সুস্পষ্ট কর্মসূচীর উল্লেখ। এই বিষয়টি এবং এর অ-সংগঠিত প্রকৃতি ছিল এই বিক্ষোভের দুর্বলতা।

এটা ঠিক, ‘অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট’ আন্দোলনের নেতৃত্বে কমিউনিষ্টরা, বামপন্থীরা থাকলে আরও ভালো হত নিশ্চিত। কিন্তু তা ছিল না বলে, এই আন্দোলনের তাৎপর্যকে এককথায় উড়িয়ে দেওয়াও হবে বড় ভ্রান্তি। প্রথমদিকে এই বিক্ষোভ বেকারদের টানলেও, পরে এই প্রতিবাদে সমর্থন পেয়েছে মধ্যবিত্ত, শ্রমিক ইউনিয়ন এবং বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে থেকে।

‘অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট’ আন্দোলন ব্যাপ্তিতে ছোট হতে পারে, কিন্তু এর পিছনে ছিল মার্কিন জনসংখ্যার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন। অন্তত জনমত সমীক্ষা তেমনই জানাচ্ছিল। এবং এই আন্দোলন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে বিপুল সাড়া পেয়েছে, তা অতুতপূর্ব।

অকুপাই ওয়ালস্ট্রিট চেহারা নিয়েছিল ‘অকুপাই আন্দোলনে’। মার্কিন মুলুকের প্রায় একশ’ শহরে শুধু নয়, বাকি বিশ্বের ৮২টি দেশের দেড় হাজারেরও বেশি শহরে নিজস্ব সংস্করণে হয়েছে এই আন্দোলন। লন্ডন থেকে বার্লিন, মাদ্রিদ থেকে রোম— রাস্তায় জনরোষ।

এটা ঠিক, প্রথমত এই আন্দোলন সমাজতন্ত্র, অথবা মার্কসবাদের প্রতি উদ্দীপ্ত হয়ে হয়নি। কিন্তু এও ঠিক, এই আন্দোলন খারিজ করে দিয়েছিল গোটা ব্যবস্থাকে। তথাকথিত ‘ইতিহাসের অবসান’ নিয়ে বর্জোয়াদের উৎসবের যুগকে পিছনে ঠেলে দিয়ে এই আন্দোলন প্রতিরোধের একটি নতুন ঐতিহাসিক পর্যায়ের সূচনা করেছিল। কে জানতো এত দ্রুত খসে পড়তে শুরু করবে অ-বিকল্প বলে ঘোষিত বিশ্বায়িত পুঁজিবাদের এহেন বাহারি পলেন্তারা। ঘটমান বর্তমান দেখিয়ে দেয়, কে বলেছে ইতিহাসের অবসান হয়েছে? কুড়ি বছর আগের সেদিন ইতিহাসের অবসান হয়নি, বরং ইতিহাস রচিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, এই আন্দোলন ‘নৈতিকতাকে’ ছাপিয়ে গিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল ‘সম্পত্তি-বৈভব’ নিয়ে। ‘ওয়াল স্ট্রিট’ দখলের ডাক আসলে আন্তর্জাতিক লম্বী পুঁজিকে আক্রমণ।

তৃতীয়ত, এই আন্দোলন রাষ্ট্রকে ছাপিয়ে সরাসরি আক্রমণ করেছিল আন্তর্জাতিক লম্বী পুঁজিকে। যথেষ্ট জেনেবুঝেই টার্গেট ছিল ‘ওয়াল স্ট্রিট’। কারন সহজ। ওয়াল স্ট্রিট মানে সমস্ত বৃহৎ আর্থিক সংস্থা ও ব্যাঙ্কের সদর দপ্তর। যারা মন্দার এই সময়ে ওবামা প্রশাসনের কাছ থেকে পেয়েছে বিপুল অঙ্কের ত্রাণ। কোটি মানুষকে দারিদ্র্যে ঠেলে দিয়ে করেছে বিপুল অঙ্কের মুনাফা। ওয়াল স্ট্রিট মানে আমেরিকার স্টক এক্সচেঞ্জ। শেয়ার বাজার, যা আসলে আর্থিক বাজার।

আরবে বসন্ত। অসন্তোষের গ্রীষ্ম ইউরোপে। প্রতিরোধের শরৎ মার্কিন মূলুকে।

তিউনিশ থেকে তেল আভিভ। মাদ্রিদ থেকে ওকল্যান্ড। এক নতুন প্রজন্মের চ্যালেঞ্জের মুখে নয়া উদারবাদ। মিশর থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র— দুনিয়া কাঁপানো প্রতিবাদের তুফান। প্রতিবাদের নানা রূপ। কিন্তু সাধারণ কারণ একটাই। নয়া উদারনীতি। দারিদ্র্য, বেকারী, বেপরোয়া মূল্যবৃদ্ধি। তা সে মুবারকের স্বৈরতন্ত্রেই হোক আর ওবামার গণতন্ত্রে।

বর্তমান সংকটকে বোঝার জন্য বিশ্বায়নের দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের দিকে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। প্রথমত, একটি দেশের ভিতরে ধনী ও গরিবের এবং একই সঙ্গে ধনী দেশ ও গরিব দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য বেড়েই চলেছে। দ্বিতীয়ত, বিশ্বায়ন কর্মচ্যুতির বিকাশ নামে একটি বিশেষ ঘটনার জন্ম দিয়েছে। কারণ, মুনাফা সর্বোচ্চকরণের উদ্দেশ্যে মানব সম্পদের উন্নতির পরিবর্তে প্রযুক্তির উন্নতিতেই মনোনিবেশ করেছে। ফলে মানবশ্রমের পরিবর্তে স্থান করে নিয়েছে প্রযুক্তি। এই সময়ে কর্মবৃদ্ধির হার বিশ্বের গড় অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের বৃদ্ধির হারের থেকে সর্বদা কম থেকে গিয়েছে।

এই দুটি বৈশিষ্ট্যকে পাশাপাশি রাখলে বলা যায়, বিশ্বের জনসংখ্যার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের ক্রয়ক্ষমতা ক্রমশ কমে আসছে।

বর্তমান সংকটের মূল কারণ হলো, যেকোনও মূল্যে সর্বোচ্চ লাভের জন্য এই বিকারগ্রস্ত দৌড়। যা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত চরিত্র। এটা কখনোই কোনও একজন পুঁজিপতি বা কিছু পুঁজিপতির লোভ থেকে সৃষ্ট বা পরিচালন ব্যবস্থার দুর্বলতা নয়। কিন্তু যদি মুনাফা পুনরায় উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধিতে ব্যবহৃত হতো, যদি তা ক্রমাগত কর্মসংস্থান সৃষ্টির মধ্য দিয়ে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি করত, তাহলে বৃদ্ধি পেত মোট চাহিদা, যা শক্তি জোগাত শিল্পায়নকে এবং ঘটাত প্রকৃত অর্থনীতির বিকাশ।

পুঁজিবাদ তখনই সংকটে পড়ে, যখন যা উৎপাদন হয়েছে তা বিক্রি হয় না। এই সময়ে পুঁজিবাদ তার মুনাফার মাত্রা একই স্থানে ধরে রাখতে যে পথ অবলম্বন করে তা হল সহজ উপায়ে ঋণ জুগিয়ে যাওয়া এবং মানুষকে এই ঋণ নেওয়ার জন্য উৎসাহ জোগানো। যাতে ঋণের টাকা খরচের মাধ্যমে তারই বুলিতে ফিরে এসে মুনাফার মাত্রাকে নিচে পড়তে না দেয়। কিন্তু যখন ঋণ ফেরতের সময় আসে, তখন দেখা যায় পড়তি অর্থনীতির একটা বড় অংশের মানুষই আর ঋণের টাকা ফেরত দিতে পারছেন না।

ঠিক এমনটাই ঘটেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। সাব প্রাইম সেক্টরের সময়ে। সাব প্রাইম ঋণ দেওয়া হয়েছিল গ্রহীতাদের প্রলুব্ধ করতে চলতি সুদের হারের চেয়ে কমে, পরে তা বাড়ানো হয়। অথবা এমন ব্যক্তিদের ঋণ দেওয়া হয়েছিল, যাদের ওই ঋণ ফেরত দেবার ক্ষমতাই ছিলো না। কখনও ঋণ দেওয়া হয়েছিল ডাউনপেমেন্ট ছাড়াই।

এই সংকটের উৎস তাই বেপরোয়া ঋণদান ও ফাটকাবাজির মাধ্যমে ফিনান্স পুঁজির আগ্রাসন। সংকট থেকে বের হতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের দেশগুলি দেউলিয়া হয়ে যাওয়া বৃহৎ ব্যবসায়ী ও বেসরকারি ফিনান্স প্রতিষ্ঠানগুলিকে 'বেলআউট প্যাকেজে' দেয় হাজার হাজার কোটি ডলার ত্রাণ। পরিণতিতে দেশগুলিতে ঘটতি নিয়ন্ত্রণ ছাড়ায়।

কর্পোরেট দেউলিয়াপনা এভাবেই পরিণত হয় সার্বভৌম দেউলিয়াপনায়। সার্বভৌম দেউলিয়াপনার হুমকির মুখে জরুরী হয়ে পড়ে সরকারী খরচ কমানো। উদ্ধারের সহজ পথ— একদিকে বেপরোয়া হারে সামাজিক খাতে বরাদ্দ ছাঁটাই, অন্যদিকে মজুরি না বাড়িয়ে, শ্রমঘন্টাসহ অবসরের বয়সসীমা বাড়ানোর মতো নানা 'ব্যয়সংকোচের' পদক্ষেপের মাধ্যমে সংকটের বোঝা শ্রমজীবী মানুষের ঘাড়ে চাপানো।

এই ব্যয়সংকোচ নতুন করে কমাচ্ছে ক্রয়ক্ষমতা। তৈরি করছে আরও একটি সংকটের জন্ম।
 ‘প্রথমে আর্থিক সংকট, পরে ভূ-রাজনৈতিক সংকট।’ শিরোনাম দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকায়।
 কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক অ্যাডাম টুজের সদ্য প্রকাশিত বই ‘ক্র্যাশড: হাউ
 এ ডিকেড অব ফিন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস চেঞ্জড দি ওয়ার্ল্ড’র আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন ডেভিড
 লিওনার্ড। টুজের বইয়ের মূল বিষয়: অর্থনৈতিক সংকটের মুখ্য আলোড়ন যতটা না অর্থনৈতিক, তার
 চেয়ে বেশি ছিল রাজনৈতিক।

ব্রিটিশ র্যা ডিকাল অর্থনৈতিক ইতিহাসবিদ টুজ তাঁর বইয়ে গত দশককে ভাগ করেছেন চারভাগে।
 প্রথমত, সংকটের ঠিক পরেই ব্যাঙ্কগুলিকে উদ্ধারের চেষ্টা, বেসরকারি লোকসানের জাতীয়করণ।
 দ্বিতীয়ত, ইউরো জোনে সংকট, সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত গ্রিস, আয়ারল্যান্ড, মারাত্মক আক্রান্ত
 পর্তুগাল, ইতালি এবং স্পেন। তৃতীয়ত, ২০১০’র পর থেকে সংকটের বোঝা উন্নয়নশীল দেশগুলির
 ঘাড়ে চাপানো, আরও কঠোর ব্যয়সংকোচের নীতি। এবং চতুর্থত, ইউরোপ এবং আমেরিকায়
 ‘পপুলিস্ট’ রাজনীতির উত্থান।

‘আমরা এখনও ২০০৮’র কারণে রাজনৈতিকসহ অন্যান্য ব্যাধিগুলি বয়ে চলেছি।’ টুজের
 বইটি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন দ্য নিউ ইয়র্কার পত্রিকার নিয়মিত কলাম-লেখক জন
 ক্যাসিডি। ‘আয় ও মজুরি ক্রমেই মিইয়ে যাওয়ার কারণে, উদ্ধারের চেষ্টা অতলাস্তিকের দুই পাড়েই
 গণপ্রত্যাবর্তের মুখে পড়ছে। ব্যয়সংকোচের নীতি, বিশেষ করে ইউরোপের রাজনৈতিক মেরুকরণের
 প্রক্রিয়ায় এনেছে এক অন্ধকার মোড়।’

যে কারণে, টুজ লিখেছেন, ‘সংকট এখনও শেষ হয়নি। ২০০৭-১২’র আর্থিক ও অর্থনৈতিক
 সংকট ২০১৩-১৭’র মধ্যে ঠান্ডা যুদ্ধোত্তর বিশ্ব বিন্যাসে রূপান্তরিত হয়েছে একটি সার্বিক ও ভূ-
 রাজনৈতিক সংকটে।’

সাম্প্রতিকতম উদাহরণ হতে পারে সুইডেনের নির্বাচন। যেখানে উগ্র দক্ষিণপন্থী দল সুইডিশ
 ডেমোক্রেটিক ন্যা-নাৎসী আন্দোলন থেকে পুরো ফায়দা তুলেছে। দলের ইতিহাসে সবচেয়ে ভালো
 ফল করেছে। কয়েকটি পূর্বাভাসের তুলনায় কিছু ভোট কম পেলেও, ১৮ শতাংশ সমর্থন পেয়েছে।
 সুইডেনের তৃতীয় বৃহত্তম দল। ৩৪৯-সদস্যের সংসদে আসন সংখ্যা ৬২। সোস্যাল ডেমোক্রেটিক,
 বানপন্থী দল, গ্রিনদের মধ্য-বাম জোটের সমর্থনের হার ৪০.০৬ শতাংশ, আসন সংখ্যা ১৪৩। আর
 মডারেট পার্টি, সেন্টার পার্টি, খ্রীষ্টান পার্টি এবং লিবারেলদে নিয়ে মধ্য-দক্ষিণ জোটের সমর্থনের
 হার ৪০.০২ শতাংশ, আসন সংখ্যা ১৪২। ত্রিশঙ্কু সংসদ। মধ্য-বাম জোট, যারা সামান্য ব্যবধানে
 একনম্বরে, কিংবা মধ্য-দক্ষিণ-কেউই অন্যের সাহায্য ছাড়া গড়তে পারবে না সরকার। ইতিমধ্যেই
 অনাস্থা ভোটে হেরে গিয়েছেন সোস্যাল ডেমোক্রেটিক নেতা, চারবছরের প্রধানমন্ত্রী স্টেফান লোফভেন।

এই সুইডিশ ফলাফলের শুরু আর্থিক সংকট থেকে।

জুলাই, ২০১৬: ম্যাকিনসের প্রোবাল ইনস্টিটিউট হিসেব করে দেখিয়েছে, সংকটের ৮ বছরে
 মার্কিন জনগণের ৮১ শতাংশের আয় হয় একই থেকেছে, নতুবা কমেছে। ইতালির ক্ষেত্রে এই হার
 ৯৭ শতাংশ। ব্রিটেনে ৭০ শতাংশ। ফ্রান্সে ৬৩ শতাংশ।

এরপর ওবামার ডেমোক্রেটিক প্রার্থী হিলারিকে কে ভোট দেবেন? কিংবা, ফ্রান্সের ফ্রাঁসোয়া ওঁলানদের
 তথাকথিত সোস্যালিস্ট পার্টির প্রার্থীকে? অথবা ইতালির সোস্যাল ডেমোক্রেটিকদের?

উত্তরের খোঁজে মানুষ। উত্তর আছে দু’জনের কাছে।

এই দু’টি অবস্থানের একটি উগ্র দক্ষিণপন্থীরা, যা ব্যাপক শক্তি অর্জন করেছে। এরা সকলেই
 শ্রমিকদের দুর্দশার জন্য দায়ী করছে বিশ্বায়নকে। বলছে তোমার সমস্যার জন্য ‘ওরা’ দায়ী। এই

‘ওরা’ মানে অভিবাসীরা, সংখ্যালঘুরা। বলছে যে সমস্ত দেশে মজুরি কম, সেখানে পুঁজি চলে যাচ্ছে। তাই এরা চায় অভিবাসন নিষিদ্ধ করতে। বিদেশী দ্রব্যের ক্ষেত্রে সংরক্ষণ চালু করতে। কিন্তু, ভুলেও লগ্নী পুঁজির ভূমিকাকে স্বীকার করে না, যে কারণে বিশ্ব অর্থনীতিতে সমস্ত দেশের মিলিত চাহিদা বৃদ্ধি করা যাচ্ছে না।

আসলে এই সংকট থেকে উতরানোর কোনও সুলুকসন্ধান উগ্র দক্ষিণপন্থীদের কাছে নেই। অভিবাসীদের আক্রমণ, মুসলিমদের আক্রমণ, সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণের মতো ফ্যাসিবাদী অ্যাজেন্ডা ছাড়া তাদের কাছে নেই কোনও অ্যাজেন্ডা।

অন্যদিকে বামপন্থীরা। যাদের কাছে আছে বামপন্থী অর্থনৈতিক বিকল্প। যার মূল লক্ষ্য আপামর জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতার নিরন্তর বৃদ্ধি। যার কেন্দ্রে আছে কর্মসংস্থানমুখী উৎপাদন প্রক্রিয়াকে সজীব ও সম্প্রসারিত করা। তাঁরা চান, এমন এক বিশ্বায়ন, যেখানে থাকবে না বিশ্বায়িত লগ্নীপুঁজির আধিপত্য। যেখানে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারকে ডিকটেস্ট করবে না বিশ্বায়িত লগ্নী পুঁজি।

এই দুইয়ের মাঝে রয়েছেন মধ্য-দক্ষিণপন্থীরা, যাদের কাছে এই সংকটের কোনও উত্তর নেই। যারা মনে করেন, শ্রমিকদের দুর্দশার কারণ আর যাই হোক না কেন, বিশ্বায়ন নয়। বিশ্বায়নের চলমান উদার নীতিতে এতটুকু আঘাত হানতে তারা নারাজ।

আর এই মধ্য-দক্ষিণপন্থার জঠরই উগ্র দক্ষিণপন্থার উত্থান। যেমন ওবামা রাস্তা করে দিয়েছেন ট্রাম্পকে। নব্য লেবার পার্টির নীতি তৈরি করেছে টোরি পার্টির দাপট। মনমোহন সিংয়ের উদার নীতি মসৃণ করেছে মোদীর উত্থানকে।

সংকটের এই সময়ে আগ্রাসী নয়া উদারনীতির সঙ্গেই ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে বিভেদের বিষ। ফলে বৃদ্ধি পাচ্ছে জাতিগত বিভেদ, ভিনদেশীদের প্রতি বিদ্বেষ, উগ্র দক্ষিণপন্থী নয়া-ফ্যাসিবাদী প্রবণতা।

মার্কিন নির্বাচনে ট্রাম্পের জয়, ব্রেক্সিটের ভোটে দক্ষিণপন্থী সমাবেশ, ফ্রান্সে উগ্র দক্ষিণপন্থী ন্যাশনাল ফ্রন্টের মেরি লি পেনের নির্বাচনী সাফল্য, জার্মানিতে অলটারনেটিভ ফর ডয়েসল্যান্ডের (১৩ শতাংশের সমর্থন) অগ্রগতি, নেদারল্যান্ডে ১৩ শতাংশ ভোট পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে উঠে আসা গ্রিট উইলাডের পার্টি অব ফ্রিডম, চেক সাধারণতন্ত্রে প্রায় ১১ শতাংশ ভোট পেয়ে নতুন সংসদীয় দল হিসেবে ইসলাম-বিরোধী ফ্রিডম অ্যান্ড ডিরেক্ট ডেমোক্র্যাটি পার্টির উত্থান, সুইজারল্যান্ডে প্রায় ৩০ শতাংশ ভোট পাওয়া সুইস পিপলস পার্টি থেকে অস্থিত্যে দক্ষিণপন্থী সরকার গঠন, যার অংশ উগ্র দক্ষিণপন্থী ফ্রিডম পার্টি তৃতীয় বৃহত্তম দল, যার সমর্থনের হার বেড়ে হয়েছে ২৬ শতাংশ, ইতালিতে দক্ষিণপন্থী সরকার গঠন, যার শরিক উগ্র দক্ষিণপন্থী লিগা, ইউরোপী সংসদে এক-তৃতীয়াংশ দক্ষিণপন্থী সংসদের প্রতিনিধিত্ব— দক্ষিণপন্থার অভিমুখে স্পষ্ট প্রতিফলন।

দীর্ঘ সংকটের কারণে গণঅসন্তোষ ইচ্ছন জোগাচ্ছে উগ্র দক্ষিণপন্থা ও নয়া ফ্যাসিবাদী শক্তিকে।

সারা দুনিয়াতে উগ্র দক্ষিণপন্থী শক্তি মাথা চাড়া দিচ্ছে। সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির বিশ্বাসঘাতকতা এবং নয়া উদারবাদের বিরুদ্ধে বিকল্প উপস্থিতি বামপন্থীদের দুর্বলতা, ব্যর্থতার ফায়দা তুলছে উগ্র দক্ষিণপন্থা।

গ্রিসের পাসোক, ফ্রান্সের সোস্যালিস্ট পার্টি, ইতালির সোস্যালিস্ট পার্টি, জার্মান সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি-সহ স্ক্যান্ডিনেভিয়ার সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টিগুলি নির্বাচনে শোচনীয় ফল করেছে, হারিয়ে যাচ্ছে। যেমন ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রথম রাউন্ডে, রাষ্ট্রপতি ওঁলাদের শাসক দল সোস্যালিস্ট পার্টি পেয়েছে মাত্র ৬ শতাংশ ভোট, যেখানে বামপন্থী প্রার্থী পেয়েছেন ১৯.৬ শতাংশ ভোট। কারণ, জনগণের প্রশ্নের কোনও জবাব নেই তাদের কাছে। জনগণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে তারা নিয়েছিল নয়া উদারবাদের আশ্রয়।

সোস্যাল ডেমোক্রেসিসের ধ্রুপদী চরিত্র হলো, যখন বিরোধী তখন শ্রমিকশ্রেণির কথা বলে, আর যখন সরকারে তখন দেখে বুর্জোয়াদের স্বার্থ।

মানুষের মধ্যে তুমুল অসন্তোষকে কে কাজে লাগাবে তা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক লড়াই। গণঅসন্তোষকে ব্যবহার করে উগ্র দক্ষিণপন্থীরা ঠিক সেইসব নীতিই অনুসরণ করছে, যা ডেকে এনেছে এই সংকট।

সে কারণে ভবিষ্যতের রাজনৈতিক অভিমুখ নির্ধারিত হবে এই অসন্তোষকে কাজে লাগাতে কারা সাফল্য পাবে— বামমুখী গণতান্ত্রিক শক্তি না কি উগ্র দক্ষিণপন্থীরা— তার উপরে।

যেখানে বামপন্থী, বামপন্থা ঘেঁষা নেতৃত্ব, কিংবা প্রগতিশীলরা এই সংকটের বিকল্প নিয়ে মানুষের কাছে যাচ্ছে, সেখানেই মিলছে সমর্থন।

আমেরিকার বার্নি স্যান্ডার্স থেকে ব্রিটেনে জেরিমি করবিন। ফ্রান্সে জ্যাঁ-লুক মেলেশৌঁ থেকে মেক্সিকোয় লোপেজ ওব্রাদোর। পরে আন্তর্জাতিক লম্বী পুঁজির কাছে আত্মসমর্পণ করলেও, বামপন্থার স্লোগান তুলেই গ্রিসে এসেছে সাইরিজা সরকার। নয়া উদারবাদী সংস্কারের বিরোধিতা, শ্রমজীবী মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের ছাঁটাই ঠেকানো এবং শ্রমিকশ্রেণির উপর আক্রমণ প্রতিহত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েই জয়ী হয়েছে সাইরিজা। স্পেনে তৈরি হয়েছে প্রগতিশীল দল পোডেমস, বামপন্থীদের সমর্থনে পেয়েছে উল্লেখযোগ্য সাফল্য। পর্তুগাল, গ্রিসের মতো দেশে শক্তিশালী অবস্থান ধরে রেখেছে কমিউনিস্ট পার্টি। সাইপ্রাসে, সাম্প্রতিক পৌরভোটে নিজেদের সমর্থন বাড়িয়েছে কমিউনিস্ট পার্টি। নেপালে নতুন সংবিধান মেনে প্রথম সংসদীয় নির্বাচনে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ গরিষ্ঠতায় জয়ী হয়েছেন কমিউনিস্টরা।

ব্রিটিশ নির্বাচনে একটি অলিখিত নিয়ম আছে: সাধারণত কেউ কখনও কোনও বড় চিন্তাবিদে নাম উল্লেখ করেন না। সেদিন তাই সবাইকে চমকে দিয়েছিলেন লেবার পার্টির ছায়া চ্যান্সেলর জন ম্যাকডোনেল। একজন মহান চিন্তাবিদে নাম উল্লেখ করে তিনি শুধু সেই বিধিই ভাঙেননি, সবাইকে বিস্মিত করে বলেছিলেন কার্ল মার্কসের নাম।

আমি মনে করি ‘ক্যাপিটাল’ থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে। ঘোষণা করেন ম্যাকডোনেল। পরদিন লেবার পার্টির নেতা জেরিমি করবিন মার্কসকে বর্ণনা করেন ‘একজন মহান অর্থনীতিবিদ’ হিসেবে।

যথার্থি দক্ষিণপন্থী মহলে তুমুল শোরগোল। ‘মেসার্স ম্যাকডোনেল অ্যান্ড করবিন’কে চরম তচ্ছল্যে ‘দ্য মার্কস ব্রাদার্স’ বলে খারিজ করে দেয় ব্রিটিশ দ্য টেলিগ্রাফ। দেরি না করে দ্য ডেইলি মেইল নেমে যায় সমাজতন্ত্রে হত্যার ইতিহাস নিয়ে বস্তাপচা কুৎসা প্রচারে। টোরি সরকারের মন্ত্রী ডেভিড গাউক ব্রিটিশবাসীকে সতর্ক করে দেন, ‘লেবারের মার্কসবাদী নেতৃত্ব’ ব্রিটেনকে নিয়ে যেতে চাইছে এক ‘কটর বামপন্থার পরীক্ষাগারে।’

‘তবে, ম্যাকডোনেলই ঠিক: মার্কসের থেকে প্রচুর কিছু শেখার আছে।’ দ্য ইকনমিস্ট পত্রিকার অসহায় স্বীকারোক্তি। ‘লেবার-ই সঠিক— কার্ল মার্কসের থেকে অনেক কিছু শেখার আছে আজকের রাজনীতিকদের।’ শিরোনাম ইকনমিস্টে (১১ মে, ২০১৭)।

আর ঠিক এক বছর বাদে, এই এখন, মার্কস যখন ২০০ পেরোলেন, তখন কী বলেছেন ম্যাকডোনেল?

‘আজকের পরিবর্তনের শক্তি’ হলো মার্কসবাদ। বলেছেন ম্যাকডোনেল।

লন্ডনে, মার্কসের ২০০তম জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ভাষণে তিনি বলেছেন, লেবার নেতা করবিনের নেতৃত্বে বামপন্থার উত্থানে দেখা যাচ্ছে ‘একটি প্রশ্নের তাৎপর্যপূর্ণ পুনরুত্থান: আমাদের

সমাজের সত্যিকারের মালিক কে?’ যোগ করেছেন, ‘ব্যাঙ্কের পতনের দশ বছর পরে মার্কসের প্রতি আগ্রহ কমেনি, বরং তা বেড়েছে।’

সে কারণে লেবার আলোচনা করছে ‘কীভাবে সমবায় ক্ষেত্রের উন্নতি সম্ভব, কীভাবে অধিগ্রহণ করা যায় ব্যাঙ্ককে, কীভাবে জাতীয়করণ করা যেতে পারে রেল, জল এবং ডাকঘরকে।’

ক’দিন আগেই ব্যাঙ্ক অব ইংল্যান্ডের গভর্নর মার্ক কার্নি সতর্ক করে দিয়েছেন: গণছাঁটাই, ব্যাপক বেকারি, মজুরি ছাঁটাইয়ে দেখা যেতে পারে মার্কসবাদের উত্থান। ‘মার্কস এবং এঙ্গেলস আবারও হতে পারেন প্রাসঙ্গিক।’

ইকনমিস্টের (৩ মে, ২০১৮) পরামর্শ, মার্কসকে পড়ুন। ‘বিশ্বের শাসকরা: কার্ল মার্কস পড়ুন!’

অষ্টাদশ ক্রমেয়ারে মার্কসের অমোঘ লাইন ইতিহাস তার পুনরাবৃত্তি ঘটায় বটে, তবে ‘প্রথমবার যা হয় ট্র্যাজেডি, দ্বিতীয়বার তা হয়ে পড়ে প্রহসন।’ সেই বক্তব্য ধরেই উপশিরোনাম, ‘দ্বিতীয়বার, প্রহসন।’

২০১৫, মেরিয়াম ওয়েবস্টার অনলাইন অভিধানে সবচেয়ে সন্ধানী শব্দ ছিল ‘সমাজতন্ত্র’। ২০১৬, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সমীক্ষা জানাচ্ছে, এই সহস্রাব্দের তরুণদের অধিকাংশই প্রত্যাখ্যান করেছে পুঁজিবাদকে। তিনভাগের একভাগ সমাজতন্ত্রের পক্ষে।

ব্রিটিশ গার্ডিয়ানে শিরোনাম, ‘দুই শতাব্দী হয়ে গেল, যে কোনও সময়ের তুলনায় মার্কস এখন নিজেকে মনে করছেন অনেক বেশি বিপ্লবী।’ নিউ ইয়র্ক টাইমসের উপসম্পাদকীয় পাতায় শিরোনাম ‘শুভ জন্মদিন, কার্ল মার্কস। আপনি ছিলেন সঠিক!’

লেম্যান পতনের এক দশক। অন্যদিকে, মার্কস ২০০। এখনও ক্রিজে। এখনও নটআউট। এবং ফুল ফর্মে।